

DESAFIOS E POTENCIALIDADES DO USO DA LIBRAS NA SAÚDE: CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.18063574

Juliana Cristina Mendes Goulart¹

¹ Mestranda em Gestão e Desenvolvimento Regional – UNIS
juliana.goulart@alunos.unis.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0424182805083405>

Danielle Ricardo Alves²

² Mestranda em Gestão e Desenvolvimento Regional – UNIS
danielle.alves1@alunos.unis.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/252508536712180>

Fernanda Ribeiro Marins³

² Gestão e Desenvolvimento Regional – UNIS
fernanda.marins@professor.unis.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7661860963016166>

Rodrigo Franklin Frogeri⁴

³ Gestão e Desenvolvimento Regional – UNIS
rodrigo.frogeri@professor.unis.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0403458828547468>

AT02: Educação Inclusiva, Diversidade e Políticas Públicas.

RESUMO: A comunicação acessível constitui elemento central para a garantia da equidade, da integralidade e da humanização do cuidado em saúde, especialmente no atendimento à população surda. Nesse contexto, a Língua Brasileira de Sinais (Libras), reconhecida legalmente como meio de comunicação e expressão, representa um direito linguístico fundamental. O presente artigo tem como objetivo analisar as literaturas científicas, os principais desafios e potencialidades relacionados ao uso da libras nos serviços de saúde, considerando as percepções de profissionais da área. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, desenvolvido por meio de revisão bibliográfica sistemática, fundamentada em produções acadêmicas, documentos legais e políticas públicas. Os resultados evidenciam que, apesar dos avanços normativos, persistem barreiras comunicacionais significativas nos serviços de saúde, decorrentes, sobretudo, da insuficiência da formação em libras durante a graduação e da ausência de políticas institucionais efetivas de acessibilidade. Por outro lado, a literatura aponta como potencialidades a inserção da libras na formação dos profissionais de saúde, ações de educação permanente e estratégias institucionais voltadas à inclusão linguística. Conclui-se que a incorporação efetiva da libras nos processos formativos e nas práticas assistenciais é indispensável para a promoção de um cuidado ético, inclusivo e equitativo.

Palavras-chave: Comunidade Surda; Direitos; Humanização do Cuidado.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer a saúde como direito de todos e dever do Estado, assegura princípios de equidade e inclusão que se estendem a diferentes dimensões sociais, incluindo a educação e a atenção às pessoas com deficiência (Brasil, 1998).

A comunicação é primordial sendo um pilar indispensável na área da saúde, sobretudo para assegurar atenção humanizada e integral. No Brasil, apesar do reconhecimento legal da Língua Brasileira de Sinais (Libras), sancionada pela Lei n.º 10.436/2002 e regulamentado pelo Decreto n.º 5.626/2005, essa modalidade de comunicação ainda carece de avanços e melhorias na formação de profissionais da saúde, o que compromete diretamente o atendimento à comunidade surda (Brasil, 2002; Brasil, 2005)

Nesse sentido, o Decreto n.º 5.626/2005 dispõe sobre a obrigatoriedade da disciplina de libras nos cursos de formação de professores, ou seja, na área de licenciaturas e de Fonoaudiologia, bem como sua oferta optativa e/ou eletiva nos demais cursos de nível superior, reforça a necessidade de garantir acessibilidade comunicacional no processo formativo dos profissionais da área da saúde (Brasil, 2005).

A insuficiência do preparo dos profissionais de saúde é uma das principais barreiras enfrentadas pela comunidade surda no acesso a serviços de saúde (Quadros; Karnopp, 2004; Lacerda, 2006). A libras é um forte potencial transformador como instrumento de humanização e de promoção da redução das desigualdades no cuidado em saúde.

Refletindo sobre os desafios enfrentados pela comunidade surda no acesso aos serviços de saúde, em especial devido à ausência de preparo dos profissionais para o uso da Língua Brasileira de Sinais- libras, coloca-se a seguinte questão: Quais são os principais desafios e potencialidades apontados pela literatura científica quanto ao uso da libras na área da saúde?

A relevância deste artigo se evidencia no âmbito das políticas públicas de saúde, uma vez que a comunicação constitui elemento central para a garantia da equidade e da integralidade no atendimento. Sendo assim, compreender as percepções dos profissionais da saúde sobre o tema permite identificar lacunas, e apontar caminhos para práticas clínicas.

Os desafios enfrentados pelos surdos nos serviços de saúde incluem a dificuldade de comunicação, além do desconhecimento das normativas que garantem acessibilidade e adequações insuficientes na formação dos profissionais de saúde, o que compromete a autonomia e privacidade dos pacientes durante os atendimentos. Segundo o estudo de Santos

(2024) essas barreiras elevam o risco de erros e dificultam o acesso a informações essenciais para os tratamentos. Por outro lado, as potencialidades apontadas envolvem estratégias como a inclusão, ainda que de forma optativa, da disciplina de libras na formação acadêmica de futuros profissionais da saúde. Ademais, ressaltam-se as ações de capacitação contínua dos profissionais já inseridos nos serviços de saúde, essas iniciativas contribuem para a superação das barreiras (Santos, 2024).

O presente artigo propõe-se a realizar uma análise sistemática bibliográfica acerca das percepções de profissionais da saúde sobre os desafios e potencialidades relacionados ao uso da libras, estabelecendo como objetivo geral analisar, a partir da literatura científica, os principais desafios e potencialidades do uso da libras no contexto da saúde.

Portanto, a análise das produções científicas possibilitará compreender como a libras tem sido incorporada nas práticas de cuidado e quais estratégias podem potencializar o atendimento humanizado. Assim, espera-se que a reflexão proposta favoreça o avanço de uma saúde verdadeiramente inclusiva, pautada no respeito à diversidade linguística e cultural da população surda.

2. METODOLOGIA

A metodologia selecionada é de cunho qualitativo, realizada por meio de levantamento bibliográfico que consiste na busca de estudos anteriores que já foram publicados em livros ou artigos científicos mais atualizados possíveis, a fim de atingir os objetivos propostos.

O presente estudo fundamenta-se em produções acadêmicas, documentos legais e políticas públicas relacionadas à libras, ressaltando à inclusão em saúde. A escolha pela revisão bibliográfica justifica-se pelo objetivo de refletir, analisar e compreender, a partir da literatura existente, as percepções de profissionais da saúde sobre o uso da libras, bem como identificar desafios e potencialidades que possam subsidiar práticas inclusivas e fortalecer políticas públicas.

Para a construção da pesquisa, realizou-se um levantamento de publicações acadêmicas divulgadas em sites como SciELO, LILACS e Google Acadêmico, além de legislações e documentos oficiais do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação.

Os critérios de inclusão contemplaram trabalhos que abordassem o papel da libras no atendimento em saúde, a percepções e experiências de profissionais da área da saúde quanto à comunicação com a comunidade surda e contribuições das políticas públicas e do

desenvolvimento territorial para a promoção da redução das desigualdades. Foram excluídos estudos que não estabeleciam relação direta entre libras e saúde ou que se limitavam a aspectos exclusivamente técnicos da linguística sem conexão com a inclusão em serviços públicos.

Entre os principais autores e referenciais analisados, destacam-se: Quadros e Karnopp (2004), Lacerda (2006), que abordam os desafios comunicacionais enfrentados pela comunidade surda; Mancilha (2020), que evidencia entraves na atenção em saúde; Campos et al. (2023) e Soares (2024), que discutem a relevância da formação em libras para profissionais de saúde; Barroso, Freitas e Wetterich (2020), evidenciam a importância da comunicação humanizada.

A análise dos materiais selecionados seguiu uma abordagem interpretativa e reflexiva, buscando identificar e agrupar os principais desafios, potencialidades e estratégias apontadas pela literatura. Essa organização permitiu estabelecer relações entre o uso da libras, a formação dos profissionais de saúde e o fortalecimento das políticas públicas a partir de uma perspectiva territorial e cultural.

Dessa forma, a metodologia adotada possibilita não apenas compreender o estado atual das discussões sobre a temática, mas também oferecer subsídios teóricos que contribuam para a formulação de estratégias de inclusão efetiva.

Ao contextualizar sobre a libras na saúde, percebe-se que os estudos evidenciam que o reconhecimento da diversidade cultural e linguística, expresso pela presença da libras nos serviços de saúde, representa não apenas um direito da comunidade surda, mas também um indicador da efetividade das políticas públicas.

3. O USO DA LIBRAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: Análise das evidências científicas

3.1 Barreiras comunicacionais e a inclusão da Libras na saúde

Mancilha (2020) destaca que os principais entraves enfrentados pela comunidade surda durante atendimentos de saúde envolvem barreiras comunicacionais decorrentes do despreparo dos profissionais e a dependência de familiares ouvintes para mediar a comunicação.

Refletindo no contexto da saúde, é notório que a inclusão da libras ainda enfrenta barreiras significativas, estudos recentes apontam que a comunidade surda continua a vivenciar experiências da invisibilidade em serviços de saúde, resultando em dificuldades de acesso e em atendimentos que não atendem plenamente às suas necessidades (CAMPOS et al., 2023).

Soares (2024) demonstra que a inserção da disciplina de libras nos currículos de formação em saúde contribui para reduzir essas barreiras e são fundamentais para cumprirem um importante papel na construção do conhecimento do aluno, proporcionando aos futuros profissionais habilidades essenciais para o atendimento de pacientes surdos. De forma complementar, Barroso, Freitas e Wetterich (2020) enfatiza que a comunicação adequada é decisiva para a humanização do cuidado, refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado.

3.2 Formação profissional em saúde e a Libras

A literatura evidencia que a formação dos profissionais da saúde ainda apresenta lacunas no que se refere à preparação para o atendimento à população surda. Embora o Decreto n.º 5.626/2005 determine a obrigatoriedade da libras nos cursos de licenciatura e de Fonoaudiologia e sua oferta optativa nos demais cursos superiores, essa previsão legal não tem sido suficiente para garantir competência mínima, e comunicação básica nos serviços de saúde. Na prática, a libras nos currículos da área da saúde, frequentemente restrita a cargas horárias reduzidas e desvinculada das práticas clínicas.

Autores como Campos et al. (2023) e Soares (2024) apontam que a abordagem da libras durante a graduação limita o desenvolvimento de habilidades comunicativas, resultando em profissionais inseguros e dependentes de mediações externas.

Dessa forma, a literatura sinaliza a necessidade de repensar os modelos formativos vigentes, incorporando a libras de maneira articulada às disciplinas práticas, estágios supervisionados e atividades extensionistas. Tal integração favorece a construção de uma postura ética, crítica e sensível às especificidades da comunidade surda, contribuindo para a consolidação de práticas de cuidado mais inclusivas e alinhadas aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS.

3.3 Políticas públicas, acessibilidade e impactos na qualidade do cuidado

As políticas públicas brasileiras reconhecem a libras como meio legal de comunicação e expressão, contudo, sua efetivação nos serviços de saúde ainda ocorre de forma fragilizada. A ausência de preparo da formação em libras em unidades de saúde, aliada à falta de protocolos institucionais voltados à acessibilidade, compromete diretamente a qualidade do atendimento e

aprofunda as desigualdades no acesso aos serviços.

Estudos analisados indicam que a implementação de estratégias institucionais, como a capacitação contínua das equipes, afeta de forma positiva a segurança do paciente e a resolutividade dos atendimentos (Mancilha, 2020; Barroso; Freitas; Wetterich, 2020). A presença da libras nos serviços de saúde contribui para o fortalecimento do vínculo terapêutico, para a redução de erros na comunicação clínica e para o respeito à autonomia do paciente surdo.

A acessibilidade deve ser compreendida como componente estruturante da qualidade do cuidado em saúde, e não como ação pontual ou facultativa. A literatura reforça que a efetivação das políticas públicas de inclusão depende do compromisso institucional e da articulação entre gestão, formação profissional e práticas assistenciais. Assim, a libras assume papel estratégico na promoção da equidade, da integralidade e da humanização do cuidado, consolidando-se como elemento essencial para a construção de um sistema de saúde verdadeiramente inclusivo.

3.4 Considerações integrativas sobre a Libras na qualificação do cuidado em saúde

De acordo com Moraes, *et al.* (2025) a leitura integrada das evidências analisadas permite compreender que a presença da libras nos serviços de saúde ultrapassa a dimensão da comunicação, assumindo relevância estratégica na organização do cuidado e na efetivação dos direitos da população surda. A literatura indica que a ausência de condições linguísticas adequadas repercute diretamente nos processos de escuta, tomada de decisão clínica e adesão às condutas terapêuticas, o que exige uma abordagem sistemática e institucionalizada da acessibilidade .

Do ponto de vista da prática profissional, os estudos evidenciam que a incorporação da libras contribui para o fortalecimento da relação profissional com o paciente, favorecendo a construção de um cuidado centrado na pessoa e alinhado aos princípios éticos. Tal perspectiva reforça a necessidade de compreender a língua nos processos de trabalho em saúde, e não apenas como um conhecimento adicional ou eventual (Pissoloto; Moreira; Monteiro, 2023).

As produções científicas analisadas apontam que a consolidação de práticas acessíveis depende de ações contínuas e articuladas entre formação, gestão e assistência. A efetividade da libras nos serviços de saúde está associada à adoção de estratégias institucionais permanentes, capazes de promover ambientes acessíveis pela comunicação e culturalmente sensíveis à comunidade surda, contribuindo para a redução de barreiras e para a qualificação dos serviços ofertados (Soares, 2024).

Assim, a libras se configura como elemento estruturante para a promoção de um cuidado mais resolutivo, ético e inclusivo, reafirmando seu papel na consolidação de um sistema de saúde comprometido com a equidade e com o reconhecimento da diversidade linguística. As evidências analisadas reforçam que investir na acessibilidade representa não apenas o cumprimento de dispositivos legais, mas um avanço concreto na qualidade da atenção em saúde e na efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS (Campos et al., 2023; Barroso; Freitas; Wetterich, 2020).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura permitiu identificar que a inclusão da libras na saúde ainda enfrenta barreiras estruturais, institucionais e formativas, apesar dos avanços legais promovidos pela Lei nº 10.436/2002 e pelo Decreto nº 5.626/2005. Os resultados encontrados nos estudos analisados revelam três eixos principais, sendo eles: desafios comunicacionais no atendimento em saúde, potencialidades da formação em libras para profissionais da saúde e convergências entre inclusão linguística.

No primeiro eixo, autores como Quadros e Karnopp (2004) e Lacerda (2006) apontam que a ausência de preparo linguístico dos profissionais de saúde é uma das maiores barreiras enfrentadas pela comunidade surda, resultando em atendimentos precários, dependência de familiares e frequente violação da autonomia do paciente. Mancilha (2020) complementa destacando sobre a falta de profissionais qualificados e as demandas da comunidade surda reforçam a exclusão no acesso aos serviços de saúde.

No segundo eixo, estudos recentes, como os de Campos et al. (2023) e Soares (2024), evidenciam que a inclusão da libras nos currículos da área da saúde contribui de forma significativa para reduzir as barreiras comunicacionais. Esses autores indicam que a aprendizagem desta língua pelos futuros profissionais amplia a sensibilidade cultural, fortalece a prática humanizada e garante maior integralidade no cuidado. De forma convergente, Barroso, Freitas e Wetterich (2020) reforçam que a comunicação acessível é decisiva para a qualidade do atendimento e para a efetividade das políticas de humanização em saúde. Entretanto, é importante ressaltar que essa formação não deve se restringir apenas à graduação, mas ser continuamente atualizada e ampliada por meio da educação permanente em saúde, garantindo que os profissionais estejam preparados para lidar com a diversidade linguística ao longo de toda a sua trajetória profissional.

Resulta-se que há uma clara lacuna entre a legislação e a prática cotidiana dos serviços de saúde. Enquanto o marco legal garante a libras como meio de comunicação oficial da comunidade surda, a realidade dos atendimentos ainda evidencia barreiras e exclusão. Por outro lado, os trabalhos analisados também apresentam estratégias potenciais como a formação em libras nos cursos da área da saúde, o fortalecimento de políticas públicas voltadas à acessibilidade e a articulação entre cultura, linguística e desenvolvimento territorial como pilares para a equidade.

Assim, reconhecer a pluralidade cultural e linguística dos territórios significa não apenas atender às necessidades da comunidade surda, mas também consolidar políticas públicas mais democráticas, participativas e inclusivas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se por meio das análises bibliográficas que a inclusão da libras na formação de profissionais da saúde representa um elemento central para a promoção de atendimentos humanizados, inclusivos e equitativos.

A formação em libras contribui de maneira efetiva para reduzir essas lacunas, capacitando futuros profissionais a compreender e atender as necessidades específicas da comunidade surda, além de promover a humanização do cuidado. A comunicação acessível fortalece a integralidade do atendimento e evidencia a importância de estratégias institucionais e políticas públicas voltadas à inclusão linguística.

Portanto, este artigo evidencia que a inserção entre educação, comunicação e desenvolvimento territorial é essencial para superar os desafios enfrentados pela comunidade surda. A implementação efetiva da libras nos serviços de saúde, aliada à valorização das dimensões culturais, constitui uma estratégia indispensável para promover a inclusão, fortalecer a cidadania e contribuir para políticas públicas mais eficazes e sensíveis às demandas da população.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Héliida Cristine Santos Mendes; FREITAS, Daniel Antunes; WETTERICH, Caio Bruno. **Comunicação humanizada e inclusão da Libras na saúde: desafios e estratégias.** Educação Profissional e Tecnológica em Revista, v. 4, n. 1, p. 130–152, 2020. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept/article/view/520> . Acesso em: 9 dez. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 2023. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/662348> . Acesso em: 7 dez. 2025.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm . Acesso em: 7 dez. 2025.

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm . Acesso em: 9 dez. 2025.

CAMPOS, Israel; NERY, Ana Beatriz de Almeida; LÔBO, Anna Carolina Paiva; LEMOS, Isabella Maria Duarte; SEIXAS, Milla Crist Mato Grosso. A invisibilidade da Libras no cenário de saúde brasileira. *Comunicologia – Revista de Comunicação da Universidade Católica de Brasília*, v. 16, n. 3, 2023. DOI: 10.31501/clogia.v16i3.15259. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/view/15259>. Acesso em: 16 dez. 2025.

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. **Barreiras de comunicação no atendimento a surdos.** *Revista de Educação Especial*, v. 19, n. 3, p. 23–35, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/7RPG9jfrX8CyYTchqkSpbcj/?lang=pt&format=pdf> . Acesso em: 9 dez. 2025.

MANCILHA, Carla Aline. Desafios e potencialidades do atendimento de surdos em serviços de saúde: **revisão integrativa.** 2020. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/243113> . Acesso em: 8 dez. 2025.

MORAES, R. R. de; PEREIRA, L. S. de S.; FRANCISCO, P. M. S. B.; PICO, G. A.; VIANNA, N. G. Surdos que se comunicam por meio da língua de sinais: a complexidade do acesso aos serviços de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 9, p. e00211524, 2025. DOI: 10.1590/0102-311XPT00211524. Disponível em: <https://cadernos.ensp.fiocruz.br/ojs/index.php/csp/article/view/11223>. Acesso em: 16 dez. 2025.

PISSOLOTTO, B. L.; MOREIRA, Y.; MONTEIRO, A. C. M. O uso da Libras como meio de facilitação do cuidado de enfermagem para pacientes surdos. **Seven Editora**, 2023. Disponível em: <https://sevenpubl.com.br/editora/article/view/3088>. Acesso em: 16 dez. 2025.

QUADROS, R.; KARNOPP, L. A comunidade surda e a acessibilidade comunicacional: desafios e perspectivas. **Revista da Educação Especial**, v. 17, n. 2, p. 15-28, 2004.

SANTOS, Agnes Aparecida dos. Perspectivas de enfrentamento ao acesso à saúde durante a pandemia de COVID-19 por pessoas com deficiência auditiva sob o olhar dos atores envolvidos. 2024. **Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Itajubá**, Itajubá, 27 mar. 2024. Disponível em: <https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4094>. Acesso em: 16 dez. 2025.

SOARES, P. A inserção da disciplina de Libras na formação em saúde: impactos na prática profissional. **Revista de Ensino e Saúde**, v. 12, n. 1, p. 44–58, 2024. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/ans/article/view/1494> . Acesso em: 8 dez. 2025.